

Control y disminución de desperdicios en la producción de empaques flexibles.

N. E. Ordóñez Pacheco ^{1*}, R. Ramírez Ahumada¹, R. L. Guzmán Sampayo¹, Y. Torres Fernández².

¹Departamento de Ingeniería Industrial, ²Departamento de Económico Administrativo, TecNM, Campus Instituto Tecnológico de Cerro Azul, Carretera

Tuxpan – Tampico Km. 60, Lomas Verdes, C.P.92519. Cerro Azul, Veracruz, México.

*normaemiliao@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen.

El área de extrusión produce grandes cantidades de película de polietileno, para generar el material con el cual se inicia el proceso productivo de elaboración de empaques flexibles, y así proporcionar al siguiente proceso el material necesario para continuar con la elaboración del producto.

Debido a la gran producción de material que demanda esta área, es muy común encontrar un inventario en proceso en exceso, lo cual ocasiona consecuencias negativas en los costos de la empresa. A través de la implementación de herramientas de Lean Manufacturing (Kanban), se pretende analizar y dar soluciones efectivas que incrementen la calidad, la disminución de inventarios y tiempos de valor no agregado; con el fin de mejorar las entregas de productos, aumentando los estándares de servicio y satisfacción por parte de los clientes, repercutiendo directamente en beneficios económicos para la empresa.

Palabras clave: Producción, desperdicios, kanban.

Abstract.

The extrusion area produces large quantities of polyethylene film, to generate the material with which the process of production of flexible packaging starts, and also for the process of material necessary to continue with the production of the product.

Due to the great production of material that this area demands, it is very common to find an inventory in the process in excess, as well as the negative consequences in the costs of the company. Through the implementation of Lean Manufacturing (Kanban) tools, the aim is to analyze and provide effective solutions to increase quality, decrease inventories and non-aggregated value times; In order to improve product companies, improve service levels and customer satisfaction, directly affect the economic benefits for the company.

Key words: Production, waste, kanban.

Introducción.

La optimización y mejora continua de procesos se hace indispensable en cualquier empresa, permitiéndole alcanzar estándares de servicio para mantener su operatividad, y adicionalmente llegar a nuevos mercados. Es así como a lo largo de la historia, se han desarrollado nuevas metodologías y herramientas¹ que ayudan a las organizaciones a tener una guía para la transformación y cambio, factores que se vuelven indispensables para mantener a los clientes de una organización, los cuales constantemente están buscando la innovación y mejores estándares en el tiempo de entrega, calidad, precio y servicio, que son los que determinan en último momento la decisión de compra, la preferencia y confianza del cliente.

Este proyecto se enfoca en determinar los principales problemas de producción de empaques flexibles, con especial énfasis en la fabricación de bolsas de polietileno de la empresa Plásticos Especializados de Monterrey y proponer mecanismos para corregirlos. Esta investigación consiste en analizar la implementación del sistema de kanban², en el área de extrusión de la empresa y encontrar los factores que son obstáculo para su desarrollo. La aplicación de esta herramienta permitirá evaluar los elementos críticos, determinantes para la mejora continua y el aumento de la productividad de la empresa.

Mediante el uso de la herramienta de Lean Manufacturing (Kanban)³, se pretende entender, analizar y dar soluciones efectivas y significativas que ayuden al proceso productivo en aspectos como la calidad, la disminución de inventarios y tiempos de valor no agregado, cambio de cultura hacia la eliminación de desperdicios; todo lo anterior con el fin de mejorar las entregas a clientes, aumentando los estándares de servicio y satisfacción por parte de la organización, repercutiendo directamente en beneficios económicos para la empresa.

Metodología.

Productos que se fabrican.

Plásticos Especializados de Monterrey produce empaques flexibles especializados. PLEMSA es una empresa que se distingue por el estricto apego a sus procesos de alta tecnología y calidad, garantizando a sus clientes productos que cumplan con los más altos estándares del mercado, realizados por personal altamente calificado en las normas de seguridad, control y calidad, adecuados para mantener un alto nivel de producción, apoyados por la mejor maquinaria y tecnología de punta.

La empresa fabrica productos de diferentes tipos; películas, bolsas con zipper, stand up, pouche, fin seal, sello en T, que permiten mantener la frescura, higiene y seguridad de los diferentes productos como botanas, tostadas, manteca, aceites, explosivos, detergentes, confitería, polvos, líquidos, uso médico, alimentos viscosos, deshidratados, congelados, alimentos para mascotas, entre otros.

Proceso de producción.

La línea de producción es una serie de etapas entrelazadas, como se muestra en la ilustración 1 Proceso de empaques flexibles. En el proceso de extrusión, se elaboran películas flexibles por blow film, en extrusoras monocapa o coextrusiones hasta de 5 capas, cumpliendo con las especificaciones que demanda el cliente. Impresión flexográfica; este proceso cuenta con máquinas de última generación, su precisión, acabados y capacidad son de la más alta calidad, se cuenta con un departamento de arte y diseño a disposición de los clientes. Laminación; consiste en unir los materiales que forman cada estructura, asegurando el cumplimiento de las propiedades requeridas, como fuerzas de laminación y cero retenciones de solventes. Corte; una vez que las bolsas impresas o no impresas llegan a corte, lo primero que se hace es programar la cortadora para darle la forma que se deseé, ajustando el alto o ancho del producto; normalmente, se fabrican el doble o el triple de las bolsas de polietileno, para después de ser impresas, seccionarlas en dos o tres partes y así crear varios rollos. El último proceso es, el bolseo; que consiste en la conversión de los rollos de polietileno impreso en bolsas individuales. Este proceso se lleva a cabo en las máquinas bolseadoras de diferentes características y capacidades.

Ilustración 1 Proceso de empaques flexibles.

Se aplicaron herramientas de calidad para detectar las causas potenciales de generación de desperdicio y detectar las áreas de oportunidad⁴.

Mediante la elaboración del Diagrama de Procesos se analizó el método actual, identificando oportunidades de mejora; la aplicación del diagrama de Ishikawa, así como del Diagrama de Pareto permitió detectar el área que genera mayor desperdicio en el proceso productivo de la empresa; con la implementación del método Justo a Tiempo y del Sistema Pull, se logró la optimización de los recursos disponibles, así como la disminución de desperdicios.

Extrusión: Área de aplicación del sistema kanban.

Cada fin de mes se realiza el conteo del inventario existente. En la tabla 1 se observa la cantidad de inventario en proceso en cada una de las áreas de producción de la empresa correspondiente al mes de octubre del 2018. La metodología Kanban se aplicó al área de extrusión, debido a que, en ésta, se concentra el mayor inventario en proceso para la elaboración de bolsas flexibles.

Tabla 1 Inventario en proceso del mes de octubre 2018.

Área	UMD	Cantidad
Extrusión	KG	82,697.00
Impresión	KG	74,172.64
Laminación	KG	32,304.83
Corte	KG	32,163.90
Conversión	KG	14,955.00

Identificación del problema

Las principales fuentes de desperdicio en el proceso de extrusión son: corte de refille, desperdicio estándar de proceso por máquina y rollos en stock dañados.

El refille y el desperdicio estándar de proceso por máquina, son dos factores que están determinados dentro de la ingeniería del producto, y estas cantidades están contempladas dentro del proceso de elaboración de películas en cada máquina extrusora. Sin embargo, los rollos en stock dañados representan el tercer lugar con un gran porcentaje dentro de la generación de desperdicio en el área. Por lo cual se determina que esta causa representa el principal problema generador de la mayor cantidad de desperdicio y en consecuencia costos elevados para la empresa.

La tabla 2, muestra la cantidad de desperdicio que el proceso de extrusión genera, para posteriormente ser enviado al área de scrap.

Tabla 2 Causas de generación de desperdicio del área de extrusión en el mes de octubre 2018.

CAUSA	UDM	CANTIDAD DE DESPERDICIO
Refille	Kg	5534
Desperdicio estándar de proceso por máquina	Kg	5260
Rollos en stock dañados	Kg	4800
Arranque de máquina	Kg	4038
Plasta de material fuera de especificación.	Kg	3420
Muestras tomadas por calidad	Kg	2900
Rollos rechazados	Kg	1865
Devoluciones externas	Kg	1250
Devoluciones internas	Kg	450
Total		29517

Muda de inventario.

En el área de extrusión se observa gran cantidad de materia prima almacenada en espera de ser procesada por las siguientes áreas, ya que extrusión es el primer paso del proceso de elaboración de bolsas. El material en proceso se almacena en espacios inadecuados, como zonas aledañas a las máquinas, obstaculizando el flujo de los operarios; el deterioro de la calidad del producto, debido a la exposición al polvo, golpes y ralladuras; sin mencionar los costos inherentes que se generan y que pueden sumar valor a la cadena de fabricación.

Acumulación de Material en Proceso (Exceso de Inventario).

Se propone utilizar un formato donde se registren los pedidos con sus respectivas cantidades, referencias y tiempos estimados de producción. Además, en el proceso de extruder, se deberá indicar la cantidad de material que entra, el tiempo que se demora y el nombre del proceso, con la finalidad de llevar un control del material que se consume y de las referencias que más se utilizan. Se requiere utilizar un “sistema jalar” que permita producir sólo lo necesario, tomando el material requerido de la operación anterior. Su meta óptima es mover el material de uno por uno entre operaciones, con esto se logra disminuir el tamaño de los lotes al mínimo. Las referencias de producción provienen de la estación de trabajo, disponiendo de la exacta cantidad para sacar las partes a ensamblar o agregar al producto. Esta orientación significa comenzar desde el final de la cadena de ensamble e ir hacia atrás hacia todos los componentes de la cadena productiva, incluyendo proveedores y vendedores. De acuerdo a esta orientación, una orden es disparada por la necesidad de la siguiente estación de trabajo y no es un artículo innecesariamente producido. Para llevar cabo esta estrategia, se utilizarán las herramientas de Manufactura Esbelta conocidas como Justo a Tiempo y Kanban.

Implementación del Sistema Kanban.

El área de extrusión de la empresa Plásticos Especializados de Monterrey S.A de C.V, posee actualmente un Sistema de Producción Push.

Se ha considerado una propuesta de mejora que permita incrementar su desempeño.

El modelo propuesto utiliza el Sistema Kanban⁶, únicamente en el proceso de extrusión, debido a que todos los productos deben ser procesados en esta área, para posteriormente distribuirse a los diferentes centros.

Una orden es cumplida solamente por la necesidad de la siguiente estación de trabajo y no se procesa material sin ser necesario. Maneja lotes pequeños, con tiempos de alistamiento cortos, consiguiendo así que el suministro de materiales sea rápido.

Cálculo de número de tarjetas kanban.

Para calcular el número de Kanban se toman en cuenta cuatro aspectos:

- El tiempo de reposición de inventario
- La variación de la demanda
- La variación en la manufactura (incluyendo problemas de calidad y escasez de material)
- Inventario de emergencia o seguridad

Se requiere obtener un número de kanbans que permitan responder a todas estas variaciones.

El sistema Kanban es un método de prueba y error que requiere de la realización de algunos experimentos hasta alcanzar el tamaño y número de kanban óptimo. Para calcular el número de kanbans necesarios para el proceso de extrusión, se debe aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{Numero de kanbans} = \frac{(\text{Demanda diaria promedio})(\text{Tiempo de ciclo})(\text{Factor de seguridad})}{\text{Tamaño de lote del contenedor}}$$

Donde:

- Demanda diaria promedio: producción diaria promedio.
- Tiempo de ciclo: tiempo que demora en fabricación de la demanda. (procesamiento)
- Factor de seguridad: es un porcentaje que aumenta el número de kanbans, el cual se pone como medida de precaución.
- Tamaño del lote del contenedor: número de partes que tiene cada contenedor y que estará registrado en el kanban.

Aplicación de la fórmula:

Demanda diaria promedio = 10500 kg

Tiempo de ciclo = 1 día

Factor de seguridad = 1.5 días

Que el factor de seguridad sea 1.5 significa que vamos a procesar 50% más de kanban de los que realmente necesitamos (inventario de seguridad).

Tamaño de lote del contenedor = 1000 kg.

$$\text{Numero de kanbans} = \frac{(10,500)(1)(1.5)}{1,000} = 15.75 \approx 16$$

El número a utilizar: 16 tarjetas.

Niveles de inventario Kanban.

A continuación, se describen los cálculos para el número de kanbans, o cantidad de inventario, que conforma cada nivel.

Los niveles de inventario están mostrados en la pizarra kanban a través de un código de colores definido como: Rojo, amarillo y verde. Estos colores están en función de la cantidad actual de inventario que existe de cada producto y será la base para la priorización de las órdenes de producción.

Nivel Rojo.

Indica que la cantidad en inventario del producto ha alcanzado un nivel crítico y existe el peligro de quedar sin inventario para abastecer la demanda, por lo que se deberá dar prioridad de producción a los kanbans de los productos que hayan alcanzado este nivel en la pizarra.

Nivel Amarillo.

Este nivel sirve como una advertencia cuando el inventario de determinado producto se reduce, e indica que se debe empezar la producción rápidamente, antes de alcanzar el nivel rojo. Para determinar el número de kanbans que deben constituir la zona amarilla de la pizarra por cada uno de los productos de la empresa, se debe definir con anticipación los días de inventario para liberar la producción del lote. El número de kanbans que se establezca en esta zona puede ser igual o mayor al definido en el nivel rojo, dependiendo de la holgura que se quiera obtener.

Nivel Verde.

Este nivel es un rango de trabajo adecuado. Cuando las tarjetas se encuentran en esta zona de la pizarra kanban, éstas pueden esperar a que se produzcan otros lotes que se encuentren en los niveles amarillos o rojos, si es el caso.

El número de kanbans se obtiene realizando la diferencia entre el número de kanbans totales y los kanbans asignados a los niveles rojo y amarillo de la pizarra.

La tabla 3 representa el número de kanbans que conforma cada nivel.

Tabla 3 Niveles de inventario kanban

3	5	8
----------	----------	----------

Diseño de tarjetas Kanban

La ilustración 2 muestra el contenido frontal de la información de la tarjeta kanban:

- Descripción del producto.
- Número del producto.
- Proceso de producción al que la carta debe retornarse (Importante cuando hay más de una pizarra en la planta).
- Tamaño del kanban (Cantidad que autoriza producir).
- Nombre del siguiente proceso al que el producto finalizado debe llevarse.
- Tiempo de manufactura necesario para completar la producción de la cantidad total especificada en la tarjeta.
- Supervisor responsable y sus respectivos datos.
- Número de tarjeta en forma secuencial, como por ejemplo 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, y 5 de 5. El número de secuencia es útil en la realización de auditorías, así mismo permiten llevar un control para evitar problemas de inventario.

La ilustración 3 muestra el reverso de las tarjetas kanban que contiene la información con respecto a la ruta que debe seguir el producto dentro de la planta para completar su fabricación.

El Kanban deberá viajar con la tarima o lote a través de todo el proceso de manufactura y será removido o llevado a la pizarra únicamente cuando las partes sean consumidas por el proceso siguiente (impresión), descrito al reverso de las tarjetas.

Ilustración 2 Vista frontal de la tarjeta kanban.

KANBAN DE PRODUCCION			
Orden de trabajo		Descripción del producto	
Proceso de producción		Tamaño del lote	
Siguiente proceso		Tiempo de proceso	
Supervisor responsable		Número de tarjeta	

Ilustración 3 Vista del reverso de la tarjeta kanban

AREA DE PRODUCCION	PROCESO
1.-Extrusion (proceso pull)	Extrusión de rollos
2.- Impresión (Fin)	Impresión de rollos

Uso de la Pizarra Kanban

En el área de extrusión, cuando una tarima o lote de productos arriba al área de impresión, el kanban correspondiente es removido de dicho lote y retorna a la pizarra kanban en el área de extrusión, colocándose de izquierda a derecha, llenando primero los espacios de la zona verde, luego los de la zona amarilla y finalmente los de la zona roja. Cuando los kanbans son reabastecidos, las tarjetas son retiradas de derecha a izquierda.

Extrusión maneja su producción con una pizarra kanban ubicada en el proceso de extrusión, ya que como se explicó anteriormente, este es el proceso que se manejará con el sistema PULL⁷, debido a que es el primero en la cadena de fabricación de todos los productos, evitando la generación de inventarios en exceso en cada proceso. Una tarjeta en la pizarra kanban significa un espacio vacío en inventario, por lo que sería correcto ver la pizarra como una imagen reversa del inventario. Una pizarra vacía representa un inventario lleno, mientras que una pizarra llena representa un inventario completamente vacío.

Resultados y discusión.

En relación con los objetivos de la investigación el numero de tarjetas calculadas se distribuyeron de la siguiente manera: 3 tarjetas se encontrarán colocadas en la pizarra de las 16 tarjetas totales, lo que significa que las 13 tarjetas que sobran se encontraran en el inventario final o en proceso para ser retornadas a la pizarra.

Una vez que se ha alcanzado la zona amarilla para cualquiera de los productos de extrusión, la producción de dicha parte debería de comenzar lo antes posible. La meta del departamento de producción es lograr mantener los inventarios fuera de la zona amarilla y verde de la pizarra. La pizarra kanban también muestra una zona de calendarización de la producción, en donde el programador de la producción establece la secuencia de producción de acuerdo a las prioridades que se tenga, mismas que se establecen de acuerdo a un sencillo código de colores.

El proceso kanban está representado en la ilustración 4 que muestra el uso de las tarjetas kanban en cada una de las áreas de producción.

Ilustración 4 Proceso de kanban en la empresa.

Cantidad de inventario.

La cantidad de inventario en proceso en el área de extrusión, antes de la implementación del Sistema Kanban, era muy elevada.

La tabla 4 muestra el comparativo entre la situación inicial y la situación final. Inicialmente cuando se midió la cantidad de inventario en proceso, existían 82,697 kg., se puede apreciar que después de la implementación de kanban, disminuye la cantidad de inventario en proceso a un total de 16,093 kg.

La ilustración 6 permite observar que los racks no se encuentran llenos al 100% debido al manejo de tarjetas kanban que han logrado reducir el total de inventario en proceso.

Tabla 4 Comparativo de inventario en proceso antes y después de la implementación de Kanban.

Área	Cantidad de inventario en proceso	
	Antes de la implementación kanban	Después de la implementación kanban
Extrusión	82,697.00 kg.	16,093.00 kg.

Ilustración 6 Rollos extruidos en inventario en proceso.

Cantidad de desperdicio generado.

El segundo indicador de las mejoras en el proceso, es la cantidad de desperdicio generado por causa de rollos dañados o contaminados por permanecer almacenados en inventario en proceso. La tabla 5 proporciona los datos del desperdicio por rollos dañados.

Después de la elaboración y aplicación de las tarjetas Kanban en el proceso de extrusión, se mide la cantidad de desperdicio⁹ que se envía por causa de películas dañadas, maltratadas o contaminadas debido al tiempo que pasan en inventario en proceso. En la tabla 6 se muestra el comparativo de los rollos defectuosos por permanecer en el área de inventario en proceso.

Tabla 5 Generación de desperdicio en el área de extrusión en el mes de diciembre.

CAUSA	CANTIDAD
Refille	4978
Desperdicio estándar de proceso por maquina	4832
Rollos en stock dañados	1180
Arranque de maquina	4667
Plasta de material fuera de especificación	3124
Muestras tomadas por calidad	2945
Rollos rechazados	1585
Devoluciones externas	1468
Devoluciones internas	270

Tabla 6 Comparativo de rollos defectuosos por permanecer en inventario en proceso.

ESTATUS	PORCENTAJE DE DESPERDICIO POR ROLLOS DEFECTUOSOS EN INVENTARIO EN PROCESO	
	Kilos	Porcentaje
Antes de la implementación del sistema Kanban	4,800	16%
Después de la implementación del sistema Kanban	1180	5%

Como resultado final en la gráfica 1 se muestra un comparativo en el total de desperdicio que se generó en el área de extrusión por permanecer en inventario en proceso durante el periodo agosto-diciembre 2018 mediante la implementación del sistema Kanban.

Trabajo a futuro.

La aplicación del Sistema Kanban, se realizó en el Departamento de Extrusión; por lo que es conveniente su implementación a las demás áreas de producción de la empresa para lograr un mayor control en la materia prima y disminución del scrap, logrando con ello una optimización en la producción, así como disminución de costos.

Conclusiones.

La aplicación de los Sistemas de Control de la Producción, depende del tipo de industria y de los productos que fabriquen o diseñen. Además, son fácilmente ajustables a las empresas para lograr satisfacer una demanda con óptimos niveles de servicio y con niveles de inventario que no generen sobrecostos en su operación.

Durante la elaboración de este trabajo se indicaron ventajas y factores relevantes acerca del método kanban, cuya implementación busca la mejora continua en los procesos, flujo de materiales y reducción de inventario dentro de una empresa.

Referencias.

1. Chopra, S., Meindl, P. (2013). *Administración de la cadena de suministro. Estrategia, planeación y operación*. México. Pearson. 5ª Edición.
2. Velasco, J., Campins, J. (2016). *Gestión de la producción en la empresa. Planificación, programación y control*. Madrid. Ediciones Pirámide. 1ª Edición.
3. Cruelles, J. (2013). *Stocks, procesos y dirección de operaciones. Conoce y gestiona tu fabrica*. México. Alfaomega. 1ª Edición.
4. Gutiérrez, H. (2014). *VS Calidad y productividad*. México. Mc Graw Hill. 4ª Edición.
5. Cuatrecasas, L. (2012). *Organización de la producción y dirección de operaciones*. Madrid. Díaz de Santos. 1ª Edición.
6. Izar, J. (2016). *Manufactura de clase mundial*. México. Alfaomega. 1ª Edición.
7. Rajedell, M., Sánchez, J. (2010). *Lean manufacturing. Evidencia de una necesidad*. Madrid. Editorial Díaz de Santos. 1ª Edición.
8. Escalante, A., González, J. (2016). *Ingeniería Industrial. Métodos y tiempos con manufactura ágil*. México. Alfaomega. 2ª Edición.
9. Socconini, L. (2019). *Lean Manufacturing. Paso a paso*. Barcelona. Marge Books. 1ª Edición.
10. Chapman, M. (2006). *Planificación y control de la producción*. México. Pearson. 1ª Edición.